

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ІСТОРИЧНИЙ ОПИС ЧЕРНІГІВСЬКОЇ П'ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СТЕФАНА ШУГАЄВСЬКОГО

Історіографічне вивчення Чернігівської П'ятницької церкви та однойменного монастиря було розпочато ще 1739 р. [4]. Наприкінці XVIII ст. А. Шафонський уклав коротенький огляд, до якого не були залучені дані попереднього опису [24, 271-272]. У першій половині XIX ст. дещо розширені відомості з історії монастиря XVII–XVIII ст. викладені у працях М. Маркова [16, 18-19] та М. Маркевича [15, 68-69]. Докладний нарис із залученням документальних джерел з архіву Чернігівської духовної консисторії опубліковано на сторінках “Черниговских епархиальных известий” [19], в якому вперше проаналізовано літописну згадку про існування дівочого монастиря у Чернігові 1116 р. та обґрунтована гіпотеза про давньоруське походження П'ятницького храму. Цей нарис увійшов до складу семитомного “Историко-статистического описания Черниговской епархии” 1873–1874 рр. [7].

Новий спалах інтересу до архітектури П'ятницького храму був пов'язаний з консерваційними та реставраційними роботами післявоєнної доби під керівництвом архітектора П. Барановського [2, 13-34] та археологічними дослідженнями 1953–1954 рр., проведеними М. Холостенком [23]. Архітектурним особливостям храму присвячені нариси в книгах Ю. Асеева [1, 135-142], Г. Логвіна [14, 50-60], А. Карнабеда [10, 36-37], П. Раппопорта [21, 47-48], В. Віроцького [3, 120-132]. Нарис з історії П'ятницького монастиря уклали І. Ігнатенко та Л. Нижник [8], до спірного питання про існування монастиря у давньоруський час звертався В. Коваленко [13]. Розвиток гаптарства у монастирі у XVII–XVIII ст. досліджувала Т. Кара-Васильєва [9]. Про результати археологічних досліджень кінця XX – початку XXI ст. на території колишнього монастирського комплексу та навколо нього міститься інформація у роботах О. Шекуна, А. Козакова, Ю. Ситого [22, 43, 201]. Як бачимо, історія П'ятницького храму не була обділена увагою дослідників. До наших днів храм дійшов завдяки реставрації середини XX ст., внаслідок якої, на жаль, було остаточно ліквідовано архітектурні особливості монастирського комплексу другої половини XVII–XVIII ст., розібрано дзвіницю початку XIX ст. та монастирську огорожу. Уявлення про зовнішній вигляд комплексу у минулі століття можуть допомогти скласти фотографії початку XX ст. та писемні джерела.

У відділі фондів Чернігівського історичного музею ім. В. Гарновського зберігається рукопис під назвою “Церковь во имя святыя Великомученицы Параскевы нареченной Пятницы в г. Чернигове” [25]. Опис був укладений священником П'ятницької церкви Стефаном Шугаєвським 20 серпня 1858 р., про що свідчить запис на титульному аркуші.

Пам'ятка має вигляд зошита розміром 21×26,5 см у чорній обкладинці з дерматину обсягом 91 арк. Аркуші вступу та основного тексту з 1 до 78 включно пронумеровані чорнилом, з 79-89 простим олівцем. Текст написаний з обох сторін аркуша, тож загальний обсяг опису складає 178+2 сторінок. Текст написаний російською мовою, каліграфічним почерком. Наукові зноски наведені наприкінці сторінок у підстрочнику. У складі рукопису є плани Іоанно-Предтеченської церкви в настоятельських покоях та монастирської дзвіниці, накреслені темно-коричневим та помаранчевим чорнилом. На першому аркуші подано аббревіатуру П.Ц.С.С.Ш., яка розшифрована по сторінках рукопису відмінним від основного тексту почерком та кольором чорнила: “Составил сей церкви священник Стефан Василиевич Шугаевский”.

Рукопис готувався у рамках підготовчої роботи до укладення історичного опису Чернігівської єпархії. Поштовхом для укладення цієї узагальнюючої праці стало відповідне розпорядження Синоду від 6 жовтня 1850 р., в якому місцевим архієреям пропонувалося розпочати впорядкування якомога повніших церковно-історичних та статистичних описів ввірених їм єпархій. Для цього вважалося за необхідне розпочати активну роботу з виявлення, опису та збирання відомостей з церковної історії [6]. До розпорядження додавалася узгоджена програма описів. Укладення описів пропонувалося покласти, за певну винагороду, на наставників місцевої семінарії або чиновників церковних установ. Впродовж наступних семи років (1851–1857) під керівництвом Чернігівського архієпископа Павла (Підлипського) в єпархії була виконана титанічна робота з виявлення, збору та публікації значного масиву документів з історії Чернігівської єпархії. 1858 р. при Правлінні Чернігівської духовної семінарії була створена

Комісія, функція якої була корегувати на заключному етапі збір описів церков та монастирів єпархії [5]. До складу цієї Комісії входив і автор згаданої праці, член Чернігівської духовної консисторії священник чернігівської П'ятницької церкви Стефан Шугаєвський. На відміну від багатьох інших підготовлених матеріалів, робота С. Шугаєвського не була опублікована. Не було подовжено членство останнього у складі Комісії з підготовки до написання опису єпархії, яка діяла у часи архієпископа Філарета (Гумілевського). Ймовірно, нарис зберігався у ризниці П'ятницького храму, про що може свідчити номер на титульному аркуші (№ 7). На сторінках рукопису є маргіналиї на полях та правки, внесені в текст відмінним почерком простим олівцем, які критично аналізують начерк. Порівнюючи зміст викладеного в описі матеріалу з текстом вміщеним в "Историко-статистическом описании Черниговской епархии", можна стверджувати, що рукопис частково був використаний для написання останнього.

Автор рукопису Стефан Васильович Шугаєвський народився 1807 р. (за іншими відомостями 1809 р.) у с. Красновичі Суражського пов. в родині священника Миколаївської церкви. Після закінчення 1831 р. Чернігівської духовної семінарії, отримав посаду вчителя 2-го класу Чернігівського духовно-приходського училища. З 1832 р. – викладав латинську мову в тому ж училищі. У 1834–1839 рр. – інспектор Чернігівських повітового та приходського училищ. 22 серпня 1836 р. висвячений дяком, а 23 серпня того ж року – священником Чернігівського кафедрального Спасо-Преображенського собору. 1839 р. виконував обов'язки наглядача Чернігівського повітового училища. З 7 вересня 1839 по 1898 рр. – настоятель Параскіївської церкви м. Чернігова. Впродовж 1847–1869 рр. був членом Чернігівської духовної консисторії. З 1861 р. – членом Комісії з будівництва приміщення для духовної консисторії, у 1863–1865 рр. – членом Комітету з будівництва нових приміщень Чернігівської духовної семінарії. 5 квітня 1866 р. Чернігівським архієпископом Філаретом (Гумілевським) висвячений у сан протоієрея. З січня по червень 1869 р. – член Комісії з опису церковного майна та перевірки звітів і готівкових коштів Чернігівського Слєцького монастиря. З 1873 по 1874 рр. викладав Катехізис, Закон Божий та Священну історію в Чернігівському чоловічому духовному училищі. Впродовж 1882–1886 рр. був головою Ради Чернігівського єпархіального жіночого училища. Помер 1904 р. Мав нагороди: камилавку – 1850 р.; наперсні хрести – 1854 та 1874 рр. В пам'ять Кримської війни 1853–1856 рр. – бронзовий наперсний хрест і медаль. Відзначений орденами: св. Анни 3-го ступеня – 1860 р.; 2-го ступеня – 1874 р., св. Володимира – 1882 р. [11, 275зв.; 12, 40-41зв.; 17; 18].

Інших рукописних або друкованих творів С. Шугаєвського, окрім означеного опису, не виявлено. Хоча відомо, що з 1845 по 1853 р. за призначенням єпархіального керівництва він займався укладанням катехізисних повчань для недільних проповідей у П'ятницькій парафіяльній церкві "по рассмотрении оных, от епархиального начальства объявлена благодарность".

У родині Шугаєвських Стефана Васильовича та Єфросинії Олексіївни (1817 р.н.) виховували чотирьох дітей – Костянтина (1835 р.н.), Ольгу (1845 р.н.), Андрія (1846 р.н.), Павла (1849 р.н.). Онук Стефана Васильовича від сина Андрія (судового слідчого) – Валентин Андрійович Шугаєвський був відомим істориком, музейником, нумізматом, археологом. З 1908 р. – членом Чернігівської губернської вченої архівної комісії.

Щодо шляху, яким потрапив рукопис до музею, можна висунути дві версії. За інвентарним листом, пам'ятка надійшла до колекції Чернігівського державного музею 1925 р. з Музею культів. У 1921–1922 рр. у Чернігові тривала компанія з вилучення цінностей з ризниць церков та монастирів (яка не оминула і храм Параскеви П'ятниці), а також діяла ліквідаційна комісія з відокремлення церкви від держави, до складу якої входили і представники Музею культів В. Дроздов і Бугаєвський [20, № 138, 139, 148.]. Володимир Геннадійович Дроздов був одним з найактивніших фундаторів Чернігівського єпархіального давньосховища (єпархіального музею, що відкрився 1908 р.), колекції якого у радянський час склали основу Музею культів. Він був активним поборником збереження та вивчення церковних старожитностей Чернігівщини та доклав до цього у перші роки радянської влади багато зусиль. Тож внаслідок закриття П'ятницького храму рукопис С. Шугаєвського міг потрапити до колекції Музею культів, який у 1925 р. злився з рештою Чернігівських музеїв у Державний музей. Рукопис також міг бути подарованим музею онуком автора опису Валентином Андрійовичем Шугаєвським, який у 1920 р. займав посаду товариша голови Чернігівської губернської вченої архівної комісії та очолював Чернігівську губернську

комісію з охорони пам'яток старовини і мистецтва (ГУБКОПМИС), а з 1921 р. – завідував відділом української старовини (з 1925 р. – історичним) Чернігівського державного музею.

Згідно з печаткою на форзаці та на арк. 18, рукопис надійшов до бібліотеки Чернігівського держмузею, це підтверджує і наявна картка бібліотечного обліку, вкладена у середину зошита та бібліотечний шифр (О 9/ Ш-95) на палітурці у лівому верхньому куті та на форзаці у правому верхньому куті. Рукопис має інвентарний номер, розташований по центру лівого краю форзацу, поблизу лінії переплетіння (ін. № 6420) та позначку у нижньому правому куті форзацу (м-ф 9070). На зворотному боці палітурки у лівому верхньому куті штамп (ЧИМ А.Л. – 500) з сучасним інвентарним номером фонду Чернігівського історичного музею [26].

Опис складається з шістнадцяти розділів, в яких докладно висвітлені основні періоди існування церкви та монастиря, зовнішній вигляд будівель та їхньої перебудови, описано монастирські маєтності, старожитності ризниці, схарактеризована доля церкви після закриття монастиря, наведено список настоятельниць. У тексті подано цитати з універсалів гетьманів та чернігівських полковників на монастирські ґрунти. Особливо цінним є докладний опис зовнішнього та внутрішнього вигляду П'ятницької церкви середини ХІХ ст., а також відомості про огляди фундаментів храму під час розібрання перебудов у 1850 р. (які довели давньоруське походження будівлі, хоча і не були правильно інтерпретовані автором). Автором, як джерела, використав рукописний опис монастиря 1739 р., збірку документів на монастирські маєтності та книги з ризниці та архіву духовної консисторії, спогади старожилів. Значний інтерес становить також власноруч складений С. Шугаєвським план трапезної церкви Різдва Іоанна Предтечі, келій настоятельниці та монастирської дзвіниці, що згоріли під час пожежі 1859 р. Враховуючи цінність пам'ятки для сучасних дослідників, її повний текст готується до друку.

Примітки

1. *Асеев Ю.* Стилистические особенности черниговского зодчества XII–XIII вв. // Чернигов и его округа в IX–XIII вв. : Сб. науч. тр. – К. : Наукова думка, 1988.
2. *Барановский П.* Собор Пятницкого монастыря в Чернигове // Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР : Сборник статей. – М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1948. – 480 с.
3. *Віроцький В.* Храми Чернігова. – К. : Техніка, 1998. – 207 с.
4. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1556, 10 арк. Дело о преобразовании Черниговского женского Пятницкого монастыря и других девичьих монастырей в мужской и образование при нем латинских богословских школ. 1739 г.
5. Донесение архиепископа Павла в Синод от 13 января 1859 г. // *Раздорский А. И.* Историко-статистические описания епархий Русской православной церкви 1848–1916. Сводный каталог и указатель содержания. – СПб., 2007. – Приложение 5. – С. 647.
6. Записка директора Духовно-учебного управления при Синоде А. И. Карасевского “О составлении церковно-исторического и статистического описания епархий” // Там же. – Приложение 4. – С. 579.
7. Закрытые монастыри. Пятницкий монастырь // Историко-статистическое описание Черниговской епархии. В 7 кн. – Чернигов, 1873. – Кн. 4. — С. 113-126.
8. *Ігнатенко І., Нижник Л.* Нарис з історії та архітектури П'ятницького монастиря // Сіверянський літопис. – 1997. – № 6. – С. 57-65.
10. *Кара-Васильєва Т.* Гаптарство у сіверських жіночих монастирях // Сіверянський літопис. – 1996. – № 1. – С. 60-67.
11. *Карнабед А.* Чернігів: архітектурно-історичний нарис. – К. : Будівельник, 1980. – 128 с.
12. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 5091. Клировая ведомость Черниговского кафедрального собора за 1836 г.
13. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4947, арк. 40-41зв. Клировая ведомость Черниговского уезда за 1875 г.
14. *Коваленко В.* Час заснування П'ятницького монастиря у Чернігові // Історія релігій в Україні : Тези, повідомл. Шостого міжнар. круглого столу. – К. ; Львів, 1996. – С. 109-110.
15. *Логвин Г.* Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. Художественные памятники XII–XIX веков. – М. : Искусство, 1980. – 38 с.
16. *Маркевич Н.* Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. – Часть неоф. – 1852. – № 8. – С. 61–72.
17. *Марков М. Е.* О достопамятностях Чернигова. – М., 1847.
18. Некролог. Стефан Васильевич Шугаевский // Черниговские епархиальные известия. – Часть неоф. – 1904. – № 5. – С. 205-209.
19. Пятидесятилетний юбилей в священническом сане С. В. Шугаевского // Черниговские епархиальные известия. – Часть неофициальная. – 1886. – № 21. – С. 740-741;
20. Пятницкий монастырь // Черниговские епархиальные известия. – Часть неоф. – 1864. – № 11 (1 июня). – С. 338-350.

21. Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919–1930 рр. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Р. Б. Воробей; упоряд. А. В. Морозова, Н. М. Полетун. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2010. – 408 с.
22. *Раппопорт П.* Русская архітектура X–XIII вв. Каталог памятников. – Л. : Наука, 1982. – 136 с.
23. *Ситий Ю.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 272 с.
24. *Холостенко Н.* Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове (1953–1954 гг.) // Советская археология. – 1956. – № 26. – С. 274–291.
25. *Шафонский А.* Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малая Россия из частей коей оно наместничество составлено. 1786 г. / Издал М. Судинко. – К. : Университетская типография, 1851. – 679 с.
26. *Шугаевский С.* Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г. – 89 арк. // Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського. Фонди А.Л. – 500.

Коваленко В. П.

Заслужений працівник освіти України, кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

БЛАГОВІРНИЙ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КНЯЗЬ ДАВИД СВЯТОСЛАВИЧ І СВЯТИТЕЛЬ ФЕОКТИСТ

Рубіж XI–XII ст. був часом важливих змін в історії, економіці, політиці та ідеології Чернігово-Сіверської землі, як, проте, і Давньої Русі в цілому. Насамперед, після ряду тяжких поразок невтомний борець за батьківську спадщину Олег Святославич змушений був піти на мирні перемовини зі Святополком Ізяславичем Київським та Володимиром Всеволодовичем Мономахом Переяславським, що відбулися на початку листопада 1097 р. в Любечі на Дніпрі, котрі увійшли в історію як I з'їзд князів Київської Русі. Любецький з'їзд затвердив принцип династичного розподілу Русі між різними гілками Рюриковичів при збереженні її єдності перед загрозою зовнішньої небезпеки [16, 449] (“Отселе имеемся въ едино сердце и блюдем Рускые земли: каждо да держить отчину свою. ...И на том целоваша крест”) та колективного забезпечення непорушності цього принципу (“Да аще кто отселе на кого будет, то на того будем вси и крест честный...”) [11, 256–257]. Згідно з рішеннями з'їзду, володіння Святослава Ярославича були поділені між трьома його синами, котрі на той час залишалися в живих – Олегом, Давидом і Ярославом. Наймолодший – Ярослав – отримав Муромо-Рязанську землю, що на той час була глухою окраїною Русі. Значно складніше розчленили володіння Олега і Давида, оскільки сучасні їм літописні повідомлення не містять з даного приводу жодної інформації чи хоча б натяку. Проте ретроспективний розгляд інформації, що вміщена в літописах під 1146–1160 рр. все ж дозволив О. К. Зайцеву з'ясувати територіальну структуру вотчин Олега і Давида [4, 80–105].

Картографування згаданих літописцем волостей показує, що вотчина Давида включала до свого складу Чернігів з пониззям межиріччя Дніпра і Десни (4 тис. кв.км), т.зв. Задесення і Подесення (3,5 тис. кв.км) й Радимичів (10 тис. кв.км) та, вірогідно, Річицьку волость на правому березі Дніпра – загалом близько 22 тис. кв.км.

Відповідно, Олегу належали: Новгород-Сіверський з округою (14 тис. кв.км), Сновська тисяча (14 тис. кв.км) та В'ятичі з “Лісною землею” (75–100 тис. кв.км). Крім того, як компенсацію за відмову від Чернігова і, вірогідно, Києва, Олег отримав в умовне (тимчасове) володіння від Мономаха Курське Посем'я (20 тис. кв.км), а від Святополка – Случеськ, Клецьк і Рогачев в Землі Дреговичів.

Таким чином, володіння Олега займали близько 160 тис. кв.км площі, від р. Снову на заході, верхів'їв р. Сули й р. Псла на півдні до верхів'їв р. Угри та гирла р. Москви на півночі, і більше ніж у 6 разів перевищували за площею володіння Давида. На теренах Новгород-Сіверського князівства картографовано понад 40 літописних міст і ще близько 300 давньоруських городищ (майже кожне четверте із загальної кількості картографованих на Русі!), тоді як в межах Чернігівського – лише 70 городищ (у т.ч. – 24 літописних міста) [8, 30–31]. І все ж, стольний град князівства – Чернігів – залишився під владою Давида, якого, через його миролюбність та, ймовірно, попередню змову із Святополком і Мономахом, суперники вва-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного	
<i>Новик Т. Г.</i>	монастиря в Чернігові	133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015